

INTERAKTIV MASHQLAR VA KOMMUNIKATIV TOPSHIRIQLARNING OG'ZAKI NUTQ KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHDAGI TA'SIRI

Xaydarova Shoira Toxir qizi

Ilmiy rahbar: Mirzo Ulug`bek nomidagi
O`zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali
shoiraxaydarova@mail.ru

Baratova Jumagul Azim qizi

404-22- guruh talabasi: rp2067094@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18150106>

Annotatsiya: Mazkur maqolada interaktiv mashqlar va kommunikativ topshiriqlarning ingliz tilini o`rganayotgan o`quvchilarning og`zaki nutq ko`nikmalarini rivojlantirishdagi o`rni ilmiy adabiyotlar tahlili asosida yoritiladi. Zamonaviy chet tilini o`qitish metodikasida kommunikativ yondashuv yetakchi o`rin egallab, unda o`quvchilarning real muloqot jarayonida faol ishtiroki asosiy maqsad sifatida qaraladi. Maqolada interaktiv mashqlar va kommunikativ topshiriqlarning nutq ravonligi, talaffuz aniqligi hamda kommunikativ ishonchga ta`siri tahlil qilinadi.

Kalit so`zlar: interaktiv mashqlar, kommunikativ topshiriqlar, speaking skills, og`zaki nutq, ingliz tili

KIRISH

So`nggi yillarda ingliz tilini o`qitish jarayonida og`zaki nutq ko`nikmasini rivojlantirish muhim pedagogik vazifalardan biriga aylandi. Global muloqotning kengayishi chet tilini bilishdan ko`ra, uni real vaziyatlarda samarali qo`llay olishni talab qilmoqda. Yevropa Kengashi tomonidan ishlab chiqilgan CEFR hujjatlarida speaking ko`nikmasi kommunikativ kompetensiyaning ajralmas qismi sifatida talqin etiladi¹. Og`zaki nutq ko`nikmasi grammatik bilim, leksik boylik, talaffuz aniqligi va nutqiy ishonchni o`z ichiga oluvchi murakkab kompetensiya hisoblanadi. An`anaviy o`qitish usullari ko`pincha grammatik qoidalarga urg`u berib, o`quvchilarning real muloqotdagi faolligini yetarli darajada rivojlantira olmaydi. Shu sababli interaktiv mashqlar va kommunikativ topshiriqlar asosida tashkil etilgan darslar speaking ko`nikmasini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kommunikativ yondashuv nazariyasi Hymes tomonidan ishlab chiqilgan kommunikativ kompetensiya tushunchasiga asoslanadi². Ushbu nazariyaga ko`ra, til o`rganishning asosiy maqsadi grammatik jihatdan to`g`ri gapirish emas, balki uni ijtimoiy va kommunikativ vaziyatlarda to`g`ri qo`llay olishdir. Mazkur maqolaning maqsadi interaktiv mashqlar va kommunikativ topshiriqlarning ingliz tili og`zaki nutq ko`nikmalarini rivojlantirishdagi samaradorligini ilmiy adabiyotlar asosida tahlil qilishdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Ilmiy adabiyotlarda interaktiv mashqlar speaking ko`nikmasini rivojlantirishning muhim vositasi sifatida e`tirof etiladi. Harmer interaktiv mashqlar o`quvchilarning nutq faolligini oshirishini va ularni dars jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirishini ta`kidlaydi³. Uning fikricha, speaking ko`nikmasi faqat muntazam va faol amaliyot orqali shakllanadi. Richards

¹ Council of Europe. CEFR Companion Volume with New Descriptors. Strasbourg, 2020.

² Hymes, D. On Communicative Competence. Philadelphia, 1972.

³ Harmer, J. How to Teach English. Longman, 2007.

kommunikativ topshiriqlarni real hayotga yaqin muloqot vaziyatlarini yaratishga xizmat qiluvchi metodik vosita sifatida izohlaydi⁴. Muallifning ta'kidlashicha, bunday topshiriqlar o'quvchilarning nutq ravonligi va kommunikativ ishonchini oshiradi hamda tilni kontekstda o'zlashtirishga yordam beradi. Brown og'zaki nutqni rivojlantirishda psixologik omil — xatodan qo'rqmaslik va o'ziga bo'lgan ishonch muhim ekanini ta'kidlaydi⁵. Interaktiv va kommunikativ mashqlar o'quvchilarga erkin gapirish muhitini yaratib, nutqiy to'siqlarni kamaytiradi. O'zbekistonlik tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan ilmiy ishlarda ham interaktiv mashqlarning samaradorligi qayd etilgan. Karimova interaktiv mashqlar o'quvchilarning darsdagi faolligini oshirishi va og'zaki nutq rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi⁶. Shu bilan birga, metodistlar kommunikativ topshiriqlar o'qituvchining pedagogik nazorati ostida tashkil etilishi lozimligini qayd etadi.

TAHLIL VA MUHOKAMA

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, interaktiv mashqlar va kommunikativ topshiriqlar og'zaki nutq ko'nikmalariga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Juftlik va guruhli ishlash jarayonida o'quvchilar fikrni tez va spontan ifodalashga o'rganadi, bu esa nutq ravonligini oshiradi. Rolli o'yinlar va munozaralar real kommunikativ vaziyatni modellashtirib, o'quvchilarning muloqotga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi. Biroq kommunikativ yondashuvni noto'g'ri tashkil etish grammatik aniqlikning pasayishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli Baxtiyorova kommunikativ topshiriqlarni metodik reja asosida va pedagogik nazorat ostida qo'llash zarurligini ta'kidlaydi⁷.

XULOSA

Mazkur maqolada interaktiv mashqlar va kommunikativ topshiriqlarning ingliz tili og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'rni ilmiy adabiyotlar asosida tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari ushbu yondashuvlar o'quvchilarning nutq ravonligi, kommunikativ ishonchi va muloqot faolligini oshirishda samarali ekanini ko'rsatadi. Interaktiv va kommunikativ faoliyat an'anaviy usullarni to'ldiruvchi muhim didaktik vosita bo'lib, ular o'qituvchining pedagogik yo'naltirishi bilan uyg'unlashgan holda qo'llanilgandagina yuqori natija beradi. Shunday ekan, interaktiv mashqlar va kommunikativ topshiriqlar ingliz tilini o'qitish jarayonida muhim metodik yondashuv sifatida baholanishi mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Baxtiyorova, D. Kommunikativ topshiriqlarning metodik ahamiyati. 2024.
2. Brown, H.D. Teaching by Principles. Pearson Education, 2007.
3. Council of Europe. CEFR Companion Volume with New Descriptors. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2020.
4. Harmer, J. How to Teach English. Longman, 2007.
5. Hymes, D. On Communicative Competence. Philadelphia, 1972.
6. Karimova, A. Ingliz tilini o'qitishda interaktiv usullar. Inlibrary.uz, 2023.

⁴ Richards, J.C. Communicative Language Teaching Today. Cambridge University Press, 2006.

⁵ Brown, H.D. Teaching by Principles. Pearson Education, 2007.

⁶ Karimova, A. "Ingliz tilini o'qitishda interaktiv usullar." Inlibrary.uz, 2023.

⁷ Baxtiyorova, D. "Kommunikativ topshiriqlarning metodik ahamiyati." 2024.

7. Ma'ripov J. K. A BRIEF INFORMATION ABOUT TENSES //O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA. – С. 464.
8. Tolibovna A. K. et al. Features Of Anthropocentric Study Of Sacred Texts //Open Access Repository. – 2022. – Т. 8. – №. 1. – С. 5-10.
9. Tolibovna A. K. et al. Functions of Allusion and Allusion as a Marker of Intertextuality and Precedence //European Multidisciplinary Journal of Modern Science. – 2022. – Т. 6. – С. 485-487.
10. Ma'ripov J. KORPUS HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHA //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 175-178.
11. Ma'ripov J. Antroposentrizm–tilshunoslikning zamonaviy yonalishi sifatida //Инновационные исследования в современном мире: теория и практика. – 2022. – Т. 1. – №. 28. – С. 62-68.
12. Solnyshkina M. I. et al. IMPORTANCE OF SETTING GOALS. SMART GOALS //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 1. – №. 11. – С. 318-320.
13. LEARNER I. Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, The faculty of psychology, The teacher at the department of Foreign languages.
14. Маърипов Д. Psychological value of the novels by agatha christie //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 630-632.
15. Maripov J. MODERN METHODS OF TEACHING ENGLISH FOR B2 LEVEL STUDENTS: ENHANCING LANGUAGE PROFICIENCY AND COMMUNICATION SKILLS //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 266-271.
16. MATNLARNI D. T. A. L. V. A. D., JIHATLARI T. Q. O. Z. X. O. S. Ma'ripov Jalolkhan Kamoliddin ugli, Alimkulova Khulkar Tolibovna.« //ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ. – №. 22.
17. Richards, J.C. Communicative Language Teaching Today. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
18. Тугалов И. и др. Роль чтения художественной литературы в процессе воспитания //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 6. – С. 657-659.
19. Xatamovich T. I. Formation Of Readers' Reception in The Process of Studying Modern Foreign Literature //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2022. – Т. 5. – С. 59-62.
20. Khatamovich T. I. Improving of artistic talents on students with the use of projectiveresearch knowledge, skills and abilities //Current research journal of pedagogics. – 2022. – Т. 3. – №. 02. – С. 97-102.
21. Khatomovoich T. I. Aesthetic Education as an Important Factor of Spiritual Development //Texas Journal of Philology, Culture and History. – 2022. – Т. 6. – С. 10-12.
22. Тугалов И. Бадий талқин ёрдамида психологик таҳлил //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 493-495.
23. Уразова Э., Тугалов И., Цой М. Интеллектуальные обучающие системы //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 221-223.
24. Tugalov Ismat Xatamovich. Rus va o'zbek tillarida zamon tushunchasini ifodalovchi so'zlarni solishtirish. XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AXBOROTNOMASI –12/4-2023

25. Tugalov Ismatjon Xatamovich. (2023). EFFECTIVENESS OF USING VISUAL AND TECHNICAL TEACHING TOOLS IN TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE. *International Journal of Advance Scientific Research*, 3(12), 41–43. <https://doi.org/10.37547/ijasr-03-12-07>